

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№6

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 1011 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-iyunda ruxsat etildi.

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni shakllantirishda xitoy va rossiya investitsiyalarining qiyosiy tahlili.....	20
Malikov Numonjon Kamalovich	
Raqamli texnologiyalarning makroiqtisodiy barqarorlikka ta'siri.....	26
Sherzod Rajabov, Istora Abdusalomova	
Reducing inequality through human capital development: a comparative analysis of policies in the european union and uzbekistan.....	30
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o'g'li	
Hududiy raqamli infratuzilmaning xizmat ko'rsatish sektoriga ta'siri: samarqand viloyati misolida.....	39
Musinov Dilshod Sultanovich	
Ways to improve quality in hotels through digital technologies.....	44
N.A. Rakhmonova	
Проблемы и пути внедрения механизма налогового стимулирования центров инновационного роста нового узбекистана.....	48
Умаров Б. С.	
Влияние протекционистской политики на инвестиционные стратегии промышленных предприятий.....	55
Ёдгоров Сардорбек Самадович	
Fiskal siyosat tahlili: aholi bandligi; aholi daromadlari; soliqqa tortish.....	61
Isroilov Boxodir Ibragimovich, Navruzova Farog'at Abdihamid qizi	
Problems in entrepreneurial potential development: a comprehensive analysis of contemporary barriers and challenges.....	67
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Tijorat banklarida aholi omonatlarining jozibadorligini oshirishning metodologik asoslari va amaliy yo'nalishlari.....	73
Xakimov Zoxid Norbo'tayevich	
To'lov aylanmasining mohiyatini aniqlashda to'lov va to'lov oqimlarining roli.....	78
I.F.Sayfiddinov	
Moliyaviy inklyuzivlikni ta'minlovchi samarali soliq siyosati.....	83
Artikov Ne'matulla Abdusalamovich	
Youth, digital finance, and the gig economy in uzbekistan.....	86
Akmal Boymurodov	
Aktiyadorlik jamiyatlari korporativ boshqaruvda qaror qabul qilishda raqamli texnologiyalardan foydalanish masalalari.....	91
Xabibullaeva Shirinxon Tohir qizi	
В условиях трансформации обеспечение развитие образования и нуки в сфере подготовки управленческих кадров.....	98
Суюнов Дилмурод Холмурадович	
Ипотечное кредитование как инструмент социальной политики в узбекистане.....	104
Базарова Нигора Равшановна	
Kichik biznes subyektlari tomonidan hudud aholisi bandligini ta'minlashning ijtimoiy va iqtisodiy natijalari.....	110
Ergasheva Nigora Abdigapparovna	
Kichik korxonalar istiqbolli hududlarda sanoat ishlab chiqarish holati dinamikasi.....	114
Xonto'rayev Obbosxon Kamolxon o'g'li	
Banklarning aktivlarini daromadliligini oshirish yo'llari.....	118
Elbusinova Umida Khamidullaevna	

Ekologik omillar o'zgarishining dehqon xo'jaliklari yalpi hosiliga ta'siri	123
Otamurodova Dildora Abdukrimovna	
O'zbekiston tijorat banklarining yashil iqtisodiyotdagi o'rni	128
Eshev Furqat A'zamovich, Ibragimova Feruza Axtamovna, Jumanazarova Malika Baxtiyorovna, Raxmatova Mohina Dilmurod qizi	
Использование интеллектуальных технологий в процессе обслуживания клиентов банка	132
Хашимова Дилёра Пахритдиновна	
Innovatsion faoliyatning moliyaviy rag'batlantirish va boshqaruv samaradorligini belgilovchi omil va jihatlar.....	138
Baxriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
Import tovarlari bo'yicha aksiz solig'ini undirishning nazariy asoslari.....	143
Abdurasulov Murodjon Bahrom o'g'li	
Роль цифровых валют центральных банков в модернизации платёжной инфраструктуры: мировой опыт и перспективы Узбекистана	150
Срожиддинова З.Х., Тухтасинова Д.Н.	
Tijorat banklarida chakana to'lov tizimlarini nazariy asosi.....	155
Sultonov Davronjon Rustam o'g'li	
Tikuv-trikotaj korxonalarida raqobatbardoshlikni oshirishda strategik menejmentning roli	161
Mamatraimov Islom Mamanazarovich	
Ta'lim, ekologiya va raqamlashtirish sohalarida bolalar va o'smirlar turizmini integratsiyalash: xalqaro tajribalar va O'zbekiston.....	170
Islomova Dilrabo Salomovna	
Iqtisodiy masalalarni matrilsalar nazariyasi asosida modellashtirish va python dasturlash tilida yechish.....	175
Tojiyev Ilhom Ibraimovich, To'rayeva Feruza Dilmurodovna, Namozova Barchinoy G'ayrat qizi, Baxronova Zuhra Otaniyoz qizi	
Pul bozori barqarorligini ta'minlashda tijorat banklarida likvidlikni boshqarish samaradorligi	188
Sattorova Nasiba G'anjon qizi	
The role of digitalization of healthcare in the implementation of the safe city project	192
Akbarjon Iminov	
Аутоиммунные поражения центральной нервной системы, возникающие после стрептококковой инфекции	198
Умарова Саодат Сулаймоновна, Нормакматов Бахтиёр Ботиралиевич	
Iqtisodiyotiga yo'naltirilgan investiyalar tahlili	204
Namozov Olim Botirovich	
Creating a favorable climate for investment in agriculture	209
U.I.Djumaniyazov, B.J.Mirzaev	
Davlat ishtirokidagi korxonalarini korporativ boshqaruvni xalqaro standartlari asosida takomillashtirish	214
F.Djalilov	
Davlat tibbiyot tashkilotlarida ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy su'gurta qilish xarajatlarini hisobi.....	222
Kuliboyev Azamat Shonazarovich	
O'zbekistonda bank operatsion xarajatlari buxgalteriya hisobi	227
Qurbonova Sitora Vahobjon qizi	
O'zbekistonda kichik biznes va tadbirkorlik subyektlarini rivojlantirishning strategik yo'nalishlari.....	233
Musayev Ozodjon Shavkat o'g'li	
Пути обеспечения стабильного экономического роста в условиях перехода к зелёной экономике, совершенствования государственной экономической политики и повышения эффективности внедрения принципов цикличной экономики	237
Худайбергенова Адалат Неъматуллаевна, Убайдуллаев Сирожиддин Жамшидович, Файзиёва Хамида	

Кудратовна, Эшбоев Миржалол Бахромович O'zbekiston sanoatining iqtisodiy holatini baholash	241
Mamanazarov Oybek Shomurodovich	
Mahtabgacha ta'limda tayanch kompetensiyalarni shakllantirishda matematika va savod asoslarining didaktik yechimlari.....	247
Mingboyeva Guldorxon Maxmudovna	
Soliq tizimida soliq riskini baholash uslubiyoti.....	252
Nasimov Ravshanjon Azimovich	
Budjetni rejalashtirish tizimida jismoniy shaxslar daromadlari bo'yicha prognozlashni takomillashtirishning metodologik asoslari	260
Babaev Shavkat Bayramovich	
Понятие и сущность денежного потока в системе финансового управления.....	267
Машарипова Шахло Адамбаевна	
Yashil mehmonxonalarda strategik tahlil metodologiyasi	274
Rasulova Nigora Yusupovna	
Цифровая трансформация: новые возможности и современные тенденции в управлении бизнесом и инвестициями.....	279
Баратова Динора Алишеровна	
Mehmonxonalarda xizmat ko'rsatishning sifati va samaradorligini baholash.....	283
Ikromov Akbar Farhod o'g'li	
Модель внедрения open banking в Узбекистане: предложение на основе международного опыта и локальных особенностей.....	288
Камалов Шухрат Камалович, Аскарлова Дилором Хожимуратовна, Баходиров Жасурбек Олёрбек ўғли, Маликов Шохрух Шокирович, Тенгелова Фарангиз Маждид кизи	
O'zbekistonda islom moliyasini joriy qilishning yo'llari	295
Ashurbayev Farrux Alisher o'g'li, Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li	
AQSH tajribasiga ko'ra eksportni iqtisodiy o'sishga tasiri	299
D.E.Qarshiev	
Iqtisodiyotni tartibga solish orqali aholi farovonligini oshirishning ahamiyati	304
Berdibekov A.	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirish va aholi moliyaviy savodxonligini oshirishda inklyuziv moliyaning ahamiyati.....	308
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
Problems of the financial mechanism influence for stable and inertial development of enterprises.....	313
Zaynalov Jakhongir Rasulovich, Alieva Susanna	
Tibbiyot turizmni rivojlantirish va uning salohiyatini iqtisodiy baholashning ilmiy va uslubiy asoslari	317
Vofaxojayeva Dilafuz Marufovna	
Turistik destinatsiyalar va raqamli marketing texnologiyalari orqali turizm barqarorligini transformatsiya qilish.....	322
Nurmuhammadxon Oppoqonov	
Kichik va o'rta biznes moliyaviy barqarorligining kambag'allikni kamaytirishdagi ahamiyati.....	327
Djamalov Xasan Numanjanovich	
Qoraqalpog'iston respublikasida turizmni rivojlantirishning tashkiliy va iqtisodiy salohiyatini baholash.....	335
Xoshimov Baxrom Baxadirovich	
O'zbekiston turizm sektorida tog' turizmining ulushi.....	343
Alimov Abdvakil Komil o'g'li	
O'zbekiston respublikasida investitsiya faoliyatini moliyaviy boshqarish va bunda xorij tajribasi.....	348
Ismailov Dilshod Anvarjonovich	

Tadbirkorlik faoliyatini samarali boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning holati.....	354
Sattarov Xayrulla Fayzullayevich	
Tadbirkorlik faoliyatida innovatsiyalarni rivojlantirish strategiyasini tanlash va asoslash	358
Shakirova Madinaxon Gafurdjanovna	
O'zbekistonning xalqaro valyuta-moliya tashkilotlari bilan o'zaro hamkorlik aloqalarini mustahkamlash yo'nalishlari.....	362
Gulmurodova Marjona Olimjon qizi, Turg'unova Zohida Shavkat qizi, Umida Yuldasheva	
Jismoniy shaxslarning daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirish.....	367
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Aksiyadorlik jamiyatlari va qimmatli qog'ozlar bozori o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlar	372
Berdaliyev Javohir Jahongir o'g'li	
Farg'ona viloyati mahallalarida tadbirkorlikni va hunarmadchilikni rivojlanishi holati tahlili	379
Tuxtasinov Zafarjon Odiljonovich	
Проблемы охраны окружающей среды и формирования «зеленой экономики»	389
Ёдгорова Мухайё Шухратовна, Иминова Наргиза Акрамовна	
The evolution of passenger transport in uzbekistan and its impact on economic growth.....	392
Naubetova Ziyada Niyet kizi	
Davlat tibbiyot tashkilotlarida ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish xarajatlarining hisobi.....	397
Kuliboev Azamat Shonazarovich	
Jahon sug'urta amaliyotining O'zbekiston sug'urta bozorining rivojlanishiga ta'siri	402
Kuvatova Dinara Anvarovna	
Milliy iqtisodiyotda xorijiy investitsiyalarning ahamiyati va ta'sir mexanizmlari	406
Abdullayev Zoxid Xolxo'jayevich	
Xaridorlar bilan hisob-kitoblar auditida moliyaviy tahlil usullarini qo'llash xususiyatlari.....	411
Saginbaev Sultanbek Turdibay o'g'li, Sultamuratov Qallibek	
The function and value of commercial banks in fostering capital market growth.....	416
Isakov Janabay Yakipbaevich	
Raqamli texnologiyalarning korxonalar risk boshqaruvidagi rolini swot tahlili orqali tadqiq etishning ahamiyati	427
Tojimatov Izzatbek Ikromali o'g'li	
The state and development trends of business process auditing in joint-stock companies in uzbekistan.....	439
Utegenova Sarbinaz Turdimuratovna	
Mamlakatimizda amaldagi budjetlararo munosabatlarning tartibi hisobi, hamda uning ahamiyati	444
Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li, Saydullayeva Zeboxon Shukrilla qizi	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion klasterlarni boshqarishni takomillashtirish	462
Xaydarova E'zoza Shukurullayevna, Li Zin Bo	
Barqaror rivojlanish va yashil iqtisodiyotning mamlakatimizda so'nggi yillardagi oshib borayotgan ahamiyati	467
Bahodirova Mohigul	
Conceptual framework for boosting the financial and economic performance of investment projects in industrial enterprises.....	472
Sarriev Kahraman Ramatullaevich	
Bandlik va ayollar tadbirkorligi	477
Ibodullayeva M.S.	
Mamlakatimiz yalpi ichki mahsulotini ekonometrik prognozlash.....	482
A'zamov Musurmon Axmadovich, Islomov Javohir	

Eksport siyosatini tadbirkorlik faoliyati rivojlanishiga ta'siri	488
Suvonov Ibrohim Izbosarovich, Abdug'aniyev Murodjon Shavkat o'g'li	
Aholini ish bilan ta'minlashda qishloq aholisini mehnat salohiyatidan foydalanish.....	492
Noiba Qodirova Maxmud qizi	
Yashirin iqtisodiyotni kamaytirishda rasmiy bandlik va moliyaviy munosabatlarni rivojlantirish	497
Xalimbetov Farxad Bagibekovich, Reyimberdiyev Baburbek Adilbek o'g'li	
Analysis of touristic potential and capacity of ecotourism sites	501
Abdurakhmanova Akida Faizulla kizi	
Xorijiy investitsiya ishtirokidagi korxonalarni moliyalashtirishni takomillashtirish.....	509
Salohiddinov Jaloliddin	
Infratuzilma va bozor infratuzilmasi tushunchalarining nazariy tavsifi	516
G'aniyev Botir Baxtiyorovich	
O'zbekiston va xorijiy davlatlarda aksiyadorlik jamiyatlarining qimmatli qog'ozlar orqali kapital yig'ish strategiyalari	520
Dilnozaxon Muxitdinova	
Iqtisodiy inqiroz paytida korxonalarda likvidlikni boshqarish strategiyalari	527
Abdusalomova Nodira Bakhodirovna, Jabborova Sevinch Xusanovna	
O'zbekistonda islomiy mikromoliyaviy xizmatlar orqali ish bilan bandlikni oshirish istiqbollari.....	532
Mamatkulov Humoyun Bobir-ugli	
Textile enterprises and changing market conditions: integration of demand analysis, trend forecasting and strategic assortment management	536
Ikramova Nodira Burkhon kizi	
Aksiyadorlik korxonalari boshqaruv tizimida korporativ madaniyatni takomillashtirish	540
Umarchodjaeva Muyassarhon Ganievna, Omanova Nargiza Rustam qizi	
Moliyaviy faoliyat natijalari hisobi va auditini takomillashtirish.....	548
Po'latov Xudoyberdi Uktamovich, Abduxoliqov Isomiddin Ikrom o'g'li	
Rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda iqtisodiyotning real sektori korxonalariga kreditlar bo'yicha foiz stavkalariga ta'sir ko'rsatishda markaziy banklarning qayta moliyalash stavkalarining rolini tahlil qilish	553
Jabbarov Eliboy, Abdullayeva Charos Abdullo qizi	
O'zbekistonda qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlashda innovatsiyalarning roli va iqtisodiy samaradorligi	558
Raximov Baxromjon Ibroximovich, Solohiddinov Nuriddin Sirojiddin o'g'li	
Sirkulyar iqtisodiyotni rivojlantirish orqali chiqindilarni boshqarish muammosini bartaraf etish yo'llari	563
Narzullayev Elmurod Shuxrat o'g'li, Hamrokulov Ulug'bek Abdurahmatovich	
Korxonani samarali boshqarishni ta'minlash strategiyalari	567
D.Mutalova	
Masofaviy ta'lim platformalarining qiyosiy tahlili va funksional xususiyatlari.....	571
Nabieva Nilufar Nabi qizi	
Raqamli iqtisodiyotning jamiyat hayotiga ta'siri.....	577
Aripova Ziyoda Xayrullayevna, Nurmuxamedova Tursunoy Usmonovna	
Transportda turistik xizmatlarni boshqarish mexanizmini takomillashtirish.....	581
Tuychiyev Anvarjon Muxtorjonovich	
Ipak yo'lining tarixiy madaniy merosi va hunarmandchiligi: dolzarb muammolar va tadqiqot istiqbollari	584
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	
Eksport faoliyatini rag'batlantirishda institutsional va moliyaviy mexanizmlarning roli.....	589
Umarkulov Kodirjon Maxamadaminovich	

Elektron pul evolyutsiyasi.....	595
Marpatov Mavlonxon Dadashevich	
Yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonida sanoat korxonalarining roli.....	600
Nasullayeva Yoqutoy Nasim qizi	
O'zbekistonda turizm marketingi va raqobatbardoshligini oshirish.....	606
Ikramova Nasiba Axmadovna	
Kambag'allikni qisqartirishning zamonaviy yo'nalishlari.....	610
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Shodiyev Fazliddin Qalandar o'g'li	
Jamiyatda imkoniyati cheklanganlarning bandligini ta'minlashning ijtimoiy-iqtisodiy asoslari.....	615
Tilavova Munisa Maxmudovna	
Moliyaviy matematika vositalarining O'zbekiston kredit tizimidagi qo'llanilishi.....	620
Shamsiyeva Nigora Rafiq qizi	
Ecological sustainability in tourism: regional practices and global reflections.....	626
Sayyora Safaeva	
Quy amudaryo mintaqasida turli darajadagi destinasiyalararo ixtisoslashgan klasterlarni shakllantirish asoslari va ularning o'ziga xos jihatlari.....	631
Doschanov Tangirbergen, Ollanazarov Bekmurod Davlatmurotovich	
Fine dining restoranlarida marketing strategiyalarining shakllanishi va mijoz jalb qilishda ularning ahamiyati.....	641
Jumaniyazova Sarvinoz Mansur qizi	
Soliq to'lovchilarning majburiyatlari bajarilishini kontseptual asoslari va shartlari asoslari xususida.....	644
Abdusherozov Abdullo Baxtiyorovich	
Davlat sektoridagi tashkilotlarda smetalar tuzish tartibi.....	651
Abdulaziz Norquchqorov Ziyadullayevich	
Качественное развитие рынка труда узбекистана.....	657
Мамадалиева Хафиза Холдаровна	
Kichik biznes subyektlarining aholi bandligini ta'minlash orqali kambag'allik darajasini pasaytirishdagi o'rni.....	664
Maxamadaliev Boburbek Baxodir o'g'li	
Устойчивое развитие esg-менеджмента: от тренда к фундаментальной стратегии выживания и процветания.....	670
Собирова Нилуфар Бекпулат кизи	
Sirdaryo viloyatida investitsion faollikni oshirishda davlat va xususiy sektor hamkorligi.....	676
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
Qurilish loyihalarini moliyalashtirishning milliy va xalqaro tajribasi.....	681
Yashin Iboyev	
Xizmatlar sohasida innovatsion muhitni yaratishning dolzarb masalalari.....	687
Kamoliddin Mamatqulovich Ibodov, Jamshid Abduxaliqovich Xolboyev	
Sanoat korxonalarining raqobatbardoshligini boshqarishda tovar aylanmasi tahlili.....	692
Jumayeva Gulrux Jo'raqulovna	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda innovatsion faoliyatning moliyaviy va boshqaruv hisobini takomillashtirish masalalari.....	698
Xushvaqtova Nozanin Nurbek qizi	
Effect of processing on nutrients in tomato products.....	706
Ergasheva Muhabbat Komil kizi	
Asosiy vositalarni davomiy (uzluksiz) baholash.....	710
Kuziev Islom Nematovich, Raxmonov Xurshidbek Shavkat o'g'li	
Sun'iy intellekt: Markaziy banklarni qanday o'zgartirmoqda?.....	715
Shahboz Qozoqov Ortiqbaevich	

Kichik biznes subyektlarida tashkil etilgan baliqchilikka ixtisoslashgan xo'jaliklarning mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashdagi o'rni.....	720
Vazirov Azamat Yoqubjonovich	
Korxonalarining marketing faoliyatini strategik rivojlantirish yo'nalishlari.....	725
Isokboeva Zilola Rustam qizi	
К целям повестки 2030: анализ экономических индикаторов узбекистана	728
Салахутдинова Юлдуз Голибовна	
Современное состояние исследований в области использования цифровых технологий в инвестиционной деятельности	734
Ирмухамедова М.Д.	
Tijorat banklarining raqamli transformatsiyasi jarayoni, uning imkoniyatlari va xavf-xatarlarini tahlil qilish.....	741
Eshqobilov Ahmat Jovliyevich	
Aholi sonining o'sishi va iqtisodiy infratuzilmaga yuklanish: hududiy tahlil	745
To'rayev Nurbek Baykulovich	
O'zbekistonda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va boshqarishning hududiy rivojlantirish strategiyasi	751
Nuraliev Temurjon Erkinjon o'g'li	
O'zbekistonning zamonaviy korxonalar va tashkilotlarda boshqaruv masalalari	756
Ahtamova Mohigul Erkinovna	
Davlat tashkilotlarida ichki audit tuzilmalarini tashkil etishni rivojlantirish	761
Nasimov Fazliddin Sirojevich	
Yashil moliyalashtirishda sun'iy intellekt texnologiyalarining roli: imkoniyatlar va xavflar tahlili	765
Isoqulova Munisxon Abdurasul qizi	
Критерии экологичности бренда: как измерить «зеленый» имидж?	769
Носирова Чарос	
Qishloq xo'jaligini innovatsion texnologiyalar asosida boshqarish	775
Mamadiyarov Dilshad Uralovich, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
«O'ztransgaz» AJ faoliyatini 2024–2027 yillarga prognozlashtirishda ekonometrik modellar asosida tahlil	784
Sindorov Davlatbek Abdumajid o'g'li, Murodov Sardor Nurali o'g'li	
Favqulodda vaziyatlarning oldini olishga qaratilgan tibbiy profilaktik ishlar.....	791
Mahmudov Otamurod Hoshimovich, Murtazova Sh.N.	
Xizmat ko'rsatish sohasida elektron tijoratni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	795
Maxmudov Lazizbek Ubaydullo o'g'li	
O'zbekiston chakana savdosi tizimi va uning rivojlanishi.....	806
Yaqubov Azizbek G'anibekovich	
Milliy iqtisodiyotni tartibga solishda davlatning o'rni va maqsadi	812
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
Investitsion faoliyatni amalga oshirishning xorij tajribasi va mamlakatimizda foydalanish istiqbollari.....	816
O'tamurodova Surayyo Shokirjon qizi	
Uy-joy fondini boshqarish samaradorligini oshirishda zamonaviy sifat menejmenti tizimining o'rni.....	822
Asadullina Nailya Ramilevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
Значение искусственного интеллекта в области педагогики на основе мультимедийных приложений	829
Бегалиев Файзали Умаралиевич	
Sog'lomlashtirish turizmida ekologik va ijtimoiy ta'sirlarning sintezi.....	832
Naimov Saidjon Yusup o'g'li	

Kasbiy ta'lim tashkilotlarida o'quvchilarni raqamli kompetensiyasini baholashning metodologik asoslari.....	835
Махкамova Zuxra Tursunpulotovna	
Обзор по теме Современные системы управлением возбуждение синхронных машин и перспективы их развития (Формирования законов управления).....	841
Алиев Абдор Мураткулович	
O'zbekistonda turizm va servis soxasida davalt- xususiy sheriklik mexanizmidan foydalanish istiqbollari.....	846
Мамаyusupova Dilovarxon Begmatovna	
Tijorat banklarida operatsion risklarini baholash va boshqarish tizimini tashkil qilish.....	850
Jaхongir Rabbimov	
Tomorqa xo'jaliklari faoliyatini tahlil qilishda statistik modellar va metodlardan foydalanish yo'nalishlari.....	855
Turobov Sherzod Alisherovich	
Совершенство порядка расчёта и взимания НДС в узбекистане: аналитический подход.....	860
Бисенбаев Шарьяр Куанишбай ули	
Mintaqaviy iqtisodiyotda inson kapitalini raqamli transformatsiyalash masalalari.....	864
Yusubboeva Dinora Quдрat qizi	
Iqlim o'zgarishlari va rekreatsiya turizmining kelajagi: muammolar va yechimlar.....	870
Shaymanova Nigora Yusupovna	
Sirdaryo viloyatining turizm imkoniyatlari va o'ziga xos turizm resurslari.....	875
Tursunova Gulmira Rabbonovna	
Samarqand viloyatida investitsion-innovatsion faollikni oshirish holati va investitsiyalarning tarkibiy xususiyatlari.....	883
Bektemirov Abdumalik Bektemirovich, Axrorov Abbos Aslamjon o'g'li	
Global innovatsion indekslar va o'zbekiston: rivojlanish yo'nalishlari va bosqichlari.....	889
Bekmurodova Gavhar Adham qizi	
Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruvga raqamli texnologiyalarni joriy qilishning ilmiy-nazariy asoslariga qarashlar.....	895
Suyunov Dilmurod Xolmuradovich, Xabibullayeva Shirinxon Toxir qizi	
Xalqaro standartlar asosida moliyaviy instrumentlar hisobini va auditini takomillashtirish.....	902
Nuraliyev Behzod Baxtiyor o'g'li	
Внедрение и адаптация исламского банкинга в экономике узбекистана.....	906
Б.Б.Ахмаджанов, М. С.Шукруллаева, Д.Р.Сафаева	
Kichik biznesning iqtisodiy o'sishni ta'minlashdagi ahamiyatini baholash uslubiyoti.....	911
Ermatov Akmaljon Adxamovich	
"Neyromarketing" asosida o'zbekiston turizm brendi tahlili.....	916
Narziqulov Elbek Farxod o'g'li	
Xalqaro bozorlarda zamonaviy marketing vositalaridan foydalanish.....	922
Meliqulov Abduhalil Norinovich	
Tijorat banklarida muammoli kreditlar va ularning bank aktivlariga ta'siri.....	929
Saidov Bobir Jiyanboy o'g'li, Xolmuradov Musurmon Avlaqulovich	
Сущность и причины международных денежных переводов.....	936
Гимранова О. Б.	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda uzoq muddatli aktivlarning hisobi va auditini raqamli tvn texnologiyasi asosida takomillashtirish imkoniyatlari.....	941
Rizakulov Abdurauf Abdimutalibovich	
Biologik aktivlarning tushunchasi: iqtisodiy mazmuni va mohiyati.....	948
Ziyayev Dilshodjon Salimjonovich	
Xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda iqtisodiy siyosatning roli: zamonaviy yondashuvlar.....	953
Xodjayev Jamshid Abduxakimovich	

Аналитический обзор: Развитие корпоративного управления в государственных корпорациях Узбекистана (2015–2025).....	958
Мамараджабов Фарход Бахтиярович	
O'zbekistonda transport infratuzilmasini rivojlantirish karidorlari	968
Nazriyev Umidjon Baxrillayevich	
Aylanma kapital bilan ishlashda samaradorlikni oshirish: korxonalar moliya siyosatini takomillashtirish yo'nalishlarida data science yondashuvlari	975
Khoshimov Doniyor, Kungratov Ilmurod Kuzibay o'g'li	
Davlat ulushi mavjud bo'lgan korxonalarda moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda raqamli transformatsiyaning roli	982
Musurmonov Mehroj Murtaza o'g'li	
Iqtisodiyotni raqamlashtirishda tijorat banklariga moliyaviy resurslarni jalb qilish metodologiyasini takomillashtirish	988
Hamrayev Obid Akhatovich	
Tibbiy xizmatlarda raqamli texnologiyalarni joriy etish va uning samaradorlikka ta'siri (xorijiy tajriba).....	993
Usmonova Vasila Botirovna	
Tijorat banklarida muammoli kreditlarni boshqarish amaliyoti tahlili.....	997
Akramova Nargiza Nutfillayevna	
Using integrated marketing communications (IMC) in business management	1002
Ziyayeva M.M.	
Xorijiy mamlakatlarda tibbiyot muassasalarini moliyalashtirish masalalari va ulardan o'zbekistonda foydalanish istiqbollari.....	1006
Jaxongirov Ilimdorjon Jahongirjon o'g'li	

XORIJIY MAMLAKATLARDA TIBBIYOT MUASSASALARINI MOLIYALASHTIRISH MASALALARI VA ULARDAN O'ZBEKISTONDA FOYDALANISH ISTIQBOLLARI

Jaxongirov Ilimdorjon Jahongirjon o'g'li

Farg'ona davlat texnika universiteti

O'quv ishlari bo'yicha prorektor

jahongirov@inbox.ru

ORCID: 0009-0009-6702-7412

Annotatsiya: Ushbu maqola xorijiy mamlakatlarda tibbiyot muassasalarini moliyalashtirish modellarini tahlil qilishga va ularni O'zbekistonda qo'llash istiqbollari bag'ishlangan. Buyuk Britaniya, Germaniya, AQSH va boshqa davlatlardagi davlat budjeti, tibbiy sug'urta, xususiy sektor hamda gibrud moliyalashtirish tizimlarining afzalliklari va kamchiliklari ko'rib chiqiladi. O'zbekistondagi sog'liqni saqlash tizimining hozirgi holati, mavjud muammolar hamda xorijiy tajribani joriy etish imkoniyatlari tahlil etiladi. Maqolada majburiy tibbiy sug'urta, xususiy-davlat sherikligi va xalqaro grantlardan foydalanish orqali O'zbekistonda tibbiy moliyalashtirish tizimini isloh qilish bo'yicha takliflar ilgari suriladi.

Kalit so'zlar: tibbiyotni moliyalashtirish, sog'liqni saqlash tizimi, tibbiy sug'urta, xususiy-davlat sherikligi, davlat budjeti, xorijiy tajriba, soliq tizimi, xalqaro grantlar.

Abstract: This article is devoted to the analysis of models of financing medical institutions in foreign countries and the prospects for their application in Uzbekistan. The advantages and disadvantages of the state budget, medical insurance, private sector and hybrid financing systems in Britain, Germany, the USA and other countries are considered. The current state of the healthcare system in Uzbekistan, existing problems and opportunities for introducing foreign experience are analyzed. The article provides proposals for reforming the healthcare financing system in Uzbekistan through compulsory medical insurance, private-public partnership and the use of international grants.

Key words: healthcare financing, healthcare system, medical insurance, private-public partnership, state budget, foreign experience, tax system, international grants.

Аннотация: Данная статья посвящена анализу моделей финансирования медицинских учреждений в зарубежных странах и перспективам их применения в Узбекистане. Рассматриваются преимущества и недостатки государственного бюджета, медицинского страхования, частного сектора и гибридных систем финансирования в Великобритании, Германии, США и других странах. Будет проанализировано современное состояние системы здравоохранения Узбекистана, имеющиеся проблемы и возможности внедрения зарубежного опыта. В статье излагаются предложения по реформированию системы финансирования медицины в Узбекистане посредством обязательного медицинского страхования, государственно-частного партнерства и использования международных грантов.

Ключевые слова: финансирование медицины, система здравоохранения, медицинское страхование, государственно-частное партнерство, государственный бюджет, зарубежный опыт, налоговая система, международные гранты.

KIRISH

Bizga ma'lumki, jamiyatning muhim tayanchi bo'lgan tibbiyot sohasini, xususan tibbiyot muassasalari faoliyatini moliyalashtirish sog'liqni saqlash tizimining samaradorligi va sifatini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Xorijiy mamlakatlarda tibbiyotni moliyalashtirishning turli modellari mavjud bo'lib, ular davlat budjeti, tibbiy sug'urta, xususiy sektor va xayriya mablag'lariga asoslanadi. O'zbekistonda sog'liqni saqlash tizimini isloh qilish jarayonida xorijiy tajribadan foydalanish imkoniyatlari keng ko'lamda o'rganilmoqda. Ushbu maqolada xorijiy mamlakatlardagi tibbiyot muassasalarini moliyalashtirish modellarini tahlil qilish hamda ularni O'zbekiston sharoitida qo'llash istiqbollari o'rganiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Sog'liqni saqlash sohasini moliyalashtirish muammolari M. Marmot, Friel, R. Bell, D. Morgan, R. Astolfi, M.C. Carnero, A. Gómez, W.H. Lai, S.C. Ho, T.Y. Weng, S.T. Huang kabi tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan. MDH davlatlarida iqtisodiyot va mahalliy sog'liqni saqlashni tashkil etish masalalari yetakchi olimlar N.A. Semashko, Yu.L. Shevchenko, V.I. Pokrovskiy, O.P. Shchepin, R.U. Xabriyev, E.V. Sherstneva, N.N. Bloxina, S.G. Goncharova va boshqalarning ilmiy ishlarida turli jihatlari bilan yoritilgan¹.

Xususan, sog'liqni saqlashning strategik va dolzarb muammolari, jumladan tibbiyot sohasini tartibga solish, boshqarish va moliyalashtirishga zamonaviy yondashuvlar iqtisodiyot sohasidagi quyidagi taniqli mutaxassislar — A.S. Akopyan, G.Ye. Ulumbekova, B.I. Nigmatulin, L.A. Gabuyeva, V.V. Almazovlarning ilmiy tadqiqotlarida o'z aksini topgan. Tibbiy xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarning tashkiliy shakllarini rivojlantirish genezisi esa N.I. Vishnyakova, V.Z. Kucherenko, V.I. Lisisina, V.A. Minyayeva, N.V. Polunina, A.V. Reshetnikova, V.I. Starodubova, O.P. Shepina va boshqalarning asarlarida yoritilgan².

O'zbekistonda sog'liqni saqlash sohasini rivojlantirish, jumladan ushbu soha faoliyatini moliyalashtirish hamda innovatsion jarayonlarni boshqarish masalalari S.S. Gulomov, N.X. Jumayev, D.A. Raxmonov, N.Q. Yo'ldoshev, M.M. Tashxodjeyev, B.K. G'ayibnazarov, Sh.N. Zaynutdinov, B. Mamatqulov, D.S. Qosimova, F. Ergashev, D. Raximova, A.O'. Sultonova kabi olimlarning ilmiy ishlarida keng tahlil qilingan³.

Shunga qaramay, sog'liqni saqlash sohasini moliyalashtirishda xorijiy tajribalarni o'rganish va ular asosida mamlakat sog'liqni saqlash tizimidagi bir qator muammolarni aniqlash hamda ularni bartaraf etish yo'llarini ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega. Shu nuqtayi nazardan, mazkur mavzu tadqiqot obyekti sifatida tanlab olindi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot ishida tahlil va sintez, tizimli yondashuv, tizimli tahlil, abstrakt-mantiqiy fikrlash, monografik kuzatuv, taqqoslash, statistik hamda iqtisodiy tahlil usullaridan foydalanilgan.

Tahlil va natijalar

Bugungi kunda xalqaro amaliyotda tibbiyot sohasini moliyalashtirishning bir qator modellari mavjud. Quyida ularning ayrimlari keltirib o'tiladi:

1. Davlat budjetidan moliyalashtirish (Beverij modeli). Buyuk Britaniyaning Milliy sog'liqni saqlash xizmati ushbu modelning muhim namunasi hisoblanadi. Bu tizimda tibbiy xizmatlar asosan soliqlar orqali moliyalashtiriladi, bu esa aholiga aksariyat xizmatlarni bepul taqdim etish imkonini beradi. Davlat tibbiyot muassasalarining asosiy moliyaviy manbai bo'lib, xizmatlarning sifati va ularning universalligiga alohida e'tibor qaratiladi.

Afzalliklari:

aholining keng qamrovi – barcha fuqarolar tibbiy xizmatlardan foydalanish imkoniyatiga ega;

1 M. Marmot, S. Friel, R. Bell, et al. Closing the gap in a generation: health equity through action on the social determinants of health. *Lancet*, 372 (2008), pp. 1661-1669; D. Morgan, R. Astolfi. Health Spending Continues to Stagnate in Many OECD Countries OECD Health Working Papers, No. 68. OECD Publishing, Paris (2014)

<http://dx.doi.org/10.1787/5jz5sq5qnwf5-en>; Carnero M.C., Gómez A. Optimization of Decision Making in the supply of Medicinal Gases used in Health Care. *Sustainability*, 11 (10) (2019), p. 2952, 10.3390/su11102952; Pedersen M.K., Larsen M.H. Distributed knowledge management based on product state models — the case of decision support in health care administration. *Decis Support Syst*, 31 (1) (2001), pp. 139-158, 10.1016/S0167-9236(00)00124-X; W.H. Lai, S.C. Ho, T.Y. Weng, S.T. Huang. Profile of nonsurgical root canal treatment under the national health insurance in taiwan in 2006. *J Dent Sci*, 4 (2009), pp. 187-190.

2 Семашко, Н.А. (ред.) Большая медицинская энциклопедия в 35 томах. Т.10 «Ж-З». – М.: Акционерное общество «Советская энциклопедия», 1929; Шевченко, Ю.Л. *Здравоохранение России XX век / Ю.Л. Шевченко, В.И. Покровский О.П. Щепин; под ред. Ю.Л. Шевченко - М.: ГЭОТАР-МЕД, 2001. - 320 с.; Щепин, О.П. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник / О.П. Щепин, В.А. Медик. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 592 с.; Аюпян, А.С. Здравоохранение в рыночной России / А.С. Аюпян // *Общественные науки и современность*. - 2004. - № 6. - С. 56.; Улумбекова Г.Э. Состояние и деятельность системы здравоохранения в РФ, 2011 [Электронный ресурс] / Г.Э. Улумбекова, Б.И. Нигматулин. URL: <http://www.proatom.ru/files/demografia.pdf>. - С. 85; Габуева, Л.А. Основные подходы к развитию государственно-частного партнерства в региональных программах здравоохранения. / Л.А. Габуева, В.В. Алмазов // *Здравоохранение*. - 2014. - № 7. - С. 15-17; Лисицын, Ю.П. История медицины: учебник. - 2-е изд. / Ю.П. Лисицын. - М.: ГЭОТАРМедиа. - 2008. - 393 с.*

3 Гулямов С.С., Жумаев Н.Х., Рахмонов Д.А., Ташходжаев М.М. Ижтимоий соҳада инвестицияларнинг самарадорлиги. Монография. –Т: IQTISODIYOT, 2019.; Файибназаров Б.К., Қутлиев О.А., Абдувалиева Ё.Р. Соғлиқни сақлаш миллий ҳисоблари (ССМХ) ни шакллантириш мақсадида соғлиқни сақлаш тизимини тадқиқ қилиш. Монография. – Т: 2015.; Зайнутдинов Ш.Н. Инновационный менеджмент. – Т.: Академия, 2006. – С.267; Зайнутдинов Ш.Н. Теория пять «И» или новая система факторов процветания государства. LAP LAMBERT Academic Publishing RU, 2018. – С. 49.; Маматқулов Б. Жамоат саломатлиги ва соғлиқни сақлашни бошқариш: Тиббиёт олий ўқув юртлири талабалари учун дарслик. – Тошкент, 2011 – 675 б.; Маматқулов Б., Қосимова Д. Соғлиқни сақлаш менежменти ва иқтисодиёти: Дарслик. – Т.: «Voriz-nashriyot». -2015. 240 б.; Ф.Эргашев, Д.Раҳимова, А.Сағдуллаев, О.Парпиев. Инновацион менежмент. Дарслик. –Т.: Академия, 2005.; Султонова А.Ў. Соғлиқни сақлашни бозор муносабатлари орқали тартибга солишинг халқаро амалиёти: и.ф.н. дисс. автореферати. – Т: ТДИУ, 2001 й.

ijtimoiy tenglik – daromad darajasidan qat'i nazar, tibbiy xizmatlarga teng erishish imkoniyati;
iqtisodiy samaradorlik – xarajatlarning markazlashtirilgan nazorat ostida bo'lishi.

Kamchiliklari:

yuqori soliq yuki;

tibbiy xizmatlarga navbatlar va kechikishlar;

davlat budjetiga bog'liqlik tufayli xizmat sifati pasayishi xavfi.

2. Tibbiy sug'urta modeli (Bismark modeli). Germaniya, Fransiya va Yaponiya kabi davlatlarda qo'llaniladigan bu model tibbiy xizmatlarni davlat va xususiy tibbiy sug'urta fondlari orqali moliyalashtirishga asoslanadi. Ish beruvchilar va ishchilar majburiy sug'urta badallarini to'laydi, bu esa tizimning moliyaviy barqarorligini ta'minlaydi.

Afzalliklari:

xizmatlar sifati yuqori;

xususiy sektor bilan sog'lom raqobat mavjud;

bemorlarning xizmat turini tanlash erkinligi mavjud.

3. Xususiy moliyalashtirish modeli. AQSHda tibbiy xizmatlar asosan xususiy sug'urta va bevosita shaxsiy to'lovlar orqali moliyalashtiriladi. Affordable Care Act (Obamacare) qonunchiligi sug'urta qamrovini kengaytirishga xizmat qilgan bo'lsa-da, xususiy sug'urta kompaniyalari moliyalashtirishda asosiy rol o'ynaydi.

Afzalliklari:

innovatsiyalarning tez rivojlanishi;

yuqori sifatli xizmatlar;

bozor mexanizmlari asosidagi raqobat muhitining shakllanishi.

Kamchiliklari:

past daromadli qatlamlar uchun xizmatlarga erishishning cheklanishi;

yuqori xarajatlar, ayniqsa sug'urtasiz fuqarolar uchun;

tizimning murakkabligi va boshqaruvdagi noaniqliklar.

4. Gibril model. Kanada va Avstraliya tajribasi asosida ishlab chiqilgan bu model davlat va xususiy moliyalashtirishning aralash shaklini o'z ichiga oladi. Asosiy xizmatlar davlat tomonidan moliyalashtiriladi, qo'shimcha xizmatlar esa xususiy sug'urta yoki to'lovlar asosida amalga oshiriladi. Bu model ikki tizimning afzalliklarini birlashtiradi, biroq murakkab boshqaruv va muvozanatni saqlash talab etiladi.

O'zbekistonda sog'liqni saqlash tizimi asosan davlat budjetiga tayanadi. Davlat tomonidan moliyalashtiriladigan tibbiy xizmatlar aholining asosiy qatlamiga bepul taqdim etiladi. Shu bilan birga, xususiy sektorning ulushi so'nggi yillarda ortib bormoqda. 2017–2021-yillarda sog'liqni saqlash tizimini isloh qilish bo'yicha qabul qilingan Davlat dasturlari, jumladan "Sog'lom avlod" va "Obod yurt" dasturlari tibbiy xizmatlar sifati va infratuzilmasini yaxshilashga qaratilgan.

Shunga qaramay, amaldagi tizim quyidagi muammolarga duch kelmoqda:

davlat budjetiga yuqori tayanish tufayli moliyaviy barqarorlikning pastligi;

tibbiy sug'urta tizimining hali yetarli darajada rivojlanmaganligi;

shaharlik va qishloq aholisi o'rtasida xizmat sifati va imkoniyatlarida sezilarli tafovutlar mavjudligi.

Xorijiy tajribaga asoslangan holda O'zbekistonda sog'liqni saqlash tizimini rivojlantirish uchun bir qator istiqbolli yo'nalishlarni amalga oshirish mumkin. Ulardan biri majburiy tibbiy sug'urta tizimini bosqichma-bosqich joriy etishdir. Germaniya va Fransiya tajribasi asosida ishlab chiqilgan ushbu model moliyaviy yukni davlat, ish beruvchilar va fuqarolar o'rtasida taqsimlash imkonini beradi. Bu orqali tibbiy xizmatlar sifatini oshirish, davlat budjetiga tushadigan moliyaviy bosimni kamaytirish hamda xususiy sektorning faol rivojlanishiga sharoit yaratish mumkin bo'ladi. Ushbu tizimni joriy etishda mustaqil sug'urta fondlarini tashkil etish, aholi tomonidan to'lanadigan sug'urta badallarining hajmini aniqlash, shuningdek, xizmatlar sifatini nazorat qilish mexanizmlarini yo'lga qo'yish kabi chora-tadbirlarni ko'rish zarur.

Yana bir istiqbolli yo'nalish – davlat-xususiy sheriklik (DXSH) mexanizmidan foydalanishdir. Avstraliya va Kanada tajribasiga asoslanib, sog'liqni saqlash infratuzilmasini xususiy sektor bilan hamkorlikda rivojlantirish mumkin. Bu yo'nalishda xususiy sektor tomonidan yangi shifoxonalar va diagnostika markazlarini barpo etish, davlat tomonidan esa ushbu muassasalarda ko'rsatilayotgan ayrim xizmatlarni moliyalashtirish amaliyoti keng qo'llaniladi. Bunday hamkorlik xizmatlar sifatini oshirish, raqobat muhitini kuchaytirish va natijada sog'liqni saqlash tizimining umumiy samaradorligini yuksaltirishga xizmat qiladi.

Davlat moliyalashtirish jarayonlarini optimallashtirish ham muhim yo'nalishlardan biridir. Buyuk Britaniya modeliga tayangan holda, tibbiy xizmatlarning ustuvor yo'nalishlarini aniq belgilash, davlat mablag'larini shaffof va natijadorlikka asoslangan tarzda taqsimlash, tibbiyot muassasalarining moliyaviy mustaqilligini kuchaytirish orqali sog'liqni saqlash tizimini yanada samarali qilish mumkin. Bu yondashuv sog'liqni saqlash xarajatlarning oqilona boshqarilishini ta'minlab, resurslardan foydalanish darajasini oshiradi.

Shuningdek, xayriya fondlari va xorijiy grantlar imkoniyatlaridan foydalanish ham dolzarb hisoblanadi. Afrika va Osiyo davlatlari tajribasiga ko'ra, xalqaro donor tashkilotlari va xayriya mablag'lari sog'liqni saqlash

tizimining rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. O'zbekistonda ham bunday tashkilotlar bilan hamkorlikni kengaytirish, jumladan, grantlar jalb qilish, zamonaviy texnologiyalar va uskunalar yetkazib berishda xalqaro yordamdan foydalanish orqali tibbiy xizmatlar sifatini va ularning aholiga yetkazilish darajasini sezilarli darajada oshirish mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xorijiy mamlakatlarda tibbiyotni moliyalashtirish modellarining tajribasi O'zbekiston uchun muhim amaliy asos bo'lib xizmat qiladi. Davlat budjetiga tayanishdan tashqari, tibbiy sug'urta, davlat-xususiy sheriklik va xalqaro grantlardan keng foydalanish O'zbekistonda sog'liqni saqlash tizimining moliyaviy barqarorligi va sifatini oshirishga ko'maklashadi. Ushbu modellarni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun aholining iqtisodiy holati, infratuzilma darajasi va qonunchilik bazasining tayyorgarlik holatini hisobga olish zarur. Xorijiy tajribani mahalliy sharoitlarga moslashtirish orqali O'zbekistonda barqaror va samarali tibbiy moliyalashtirish tizimini shakllantirish mumkin.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, O'zbekiston uchun quyidagi tavsiya va takliflarni ilgari surish maqsadga muvofiq:

1. Tibbiy sug'urta tizimini joriy etish bo'yicha pilot loyihalarni tizimli amalga oshirish:

Toshkent va Samarqand kabi yirik shaharlarda majburiy tibbiy sug'urta tizimini sinov tariqasida joriy etish, natijalariga asoslangan holda bosqichma-bosqich kengaytirish;

sug'urta badallari miqdorini aholining daromad darajasi va ijtimoiy holatiga mos holda shakllantirishga e'tibor qaratish.

2. Tibbiy xizmatlar sifatini nazorat qilish tizimini takomillashtirish:

tibbiy xizmatlar sifatini baholaydigan mustaqil organlar tashkil etish;

tibbiyot muassasalarida xalqaro standartlarga mos akkreditatsiya tizimini joriy etish.

3. Xalqaro tajribadan tizimli foydalanish:

xorijiy ekspertlar ishtirokida tibbiy moliyalashtirish tizimini isloh qilishga qaratilgan treninglar va seminarlarni tashkil etish;

xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik aloqalarini kengaytirish, grant va texnik yordam dasturlaridan samarali foydalanish.

Yuqoridagi choralar asosida O'zbekistonda tibbiyot muassasalarini moliyalashtirish tizimini takomillashtirish, sog'liqni saqlash xizmatlarining barqarorligi va sifati bo'yicha yangi bosqichga erishish mumkin bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. M. Marmot, S. Friel, R. Bell, et al. Closing the gap in a generation: health equity through action on the social determinants of health. *Lancet*, 372 (2008), pp. 1661-1669.
2. D. Morgan, R. Astolfi. Health Spending Continues to Stagnate in Many OECD Countries OECD Health Working Papers, No. 68. OECD Publishing, Paris (2014)
3. M. Marmot, S. Friel, R. Bell, et al. Closing the gap in a generation: health equity through action on the social determinants of health. *Lancet*, 372 (2008), pp. 1661-1669.
4. D. Morgan, R. Astolfi. Health Spending Continues to Stagnate in Many OECD Countries OECD Health Working Papers, No. 68. OECD Publishing, Paris (2014) <http://dx.doi.org/10.1787/5jz5sq5q9nwf5-en>.
5. Carnero M.C., Gómez A. Optimization of Decision Making in the supply of Medicinal Gases used in Health Care. *Sustainability*, 11 (10) (2019), p. 2952, 10.3390/su11102952.
6. Pedersen M.K., Larsen M.H. Distributed knowledge management based on product state models — the case of decision support in health care administration. *Decis Support Syst*, 31 (1) (2001), pp. 139-158, 10.1016/S0167-9236(00)00124-X.
7. W.H. Lai, S.C. Ho, T.Y. Weng, S.T. Huang. Profile of nonsurgical root canal treatment under the national health insurance in taiwan in 2006. *J Dent Sci*, 4 (2009), pp. 187-190.
8. Семашко, Н.А. (ред.) Большая медицинская энциклопедия в 35 томах. Т.10 «Ж-З». – М.: Акционерное общество «Советская энциклопедия», 1929.
9. Шевченко, Ю.Л. Здравоохранение России XX век / Ю.Л. Шевченко, В.И. Покровский, О.П. Щепин; под ред. Ю.Л. Шевченко - М.: ГЭОТАР-МЕД, 2001. - 320 с.
10. Щепин, О.П. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник / О.П. Щепин, В.А. Медик. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 592 с.
11. Акопян, А.С. Здравоохранение в рыночной России / А.С. Акопян // Общественные науки и современность. - 2004. - № 6. - С. 56.; Улумбекова, Г.Э. Состояние и деятельность системы здравоохранения в РФ, 2011 [Электронный ресурс] / Г.Э. Улумбекова, Б.И. Нигматулин. URL: <http://www.proatom.ru/files/demografia.pdf>. - С. 85.
12. Габуева, Л.А. Основные подходы к развитию государственно-частного партнерства в региональных программах здравоохранения. / Л.А. Габуева, В.В. Алмазов // Здравоохранение. - 2014. - № 7. - С. 15-17; Лисицын, Ю.П. История медицины: учебник. - 2-е изд. / Ю.П. Лисицын. - М.: ГЭОТАРМедиа. - 2008. - 393 с.

13. Гулямов С.С., Жумаев Н.Х., Рахмонов Д.А., Ташходжаев М.М. Ижтимоий соҳада инвестицияларнинг самарадорлиги. Монография. –Т: IQTISODIYOT, 2019.
14. G'ayibnazarov B.K., Qutliyev O.A., Abduvaliyeva Yo.R.Sog'liqni saqlash milliy hisoblari (SSMH) ni shakllantirish maqsadida sog'liqni saqlash tizimini tadqiq qilish. Monografiya. – T: 2015.
15. Зайнутдинов Ш.Н. Инновационный менеджмент. – Т.: Академия, 2006. – С.267.
16. Зайнутдинов Ш.Н. Теория пять «И» или новая система факторов процветания государства. LAP LAMBERT Academic Publishing RU, 2018. – С. 49.
17. Mamatqulov B. Jamoat salomatligi va sog'liqni saqlashni boshqarish: Tibbiyot oliy o'quv yurtlari talabalari uchun darslik. – Toshkent, 2011 – 675 b.
18. Mamatqulov B., Qosimova D. Sog'liqni saqlash menejmenti va iqtisodiyoti: Darslik. – Т.: «Voriz-nashriyot». -2015. 240 b.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
